

OILA MUSTAHKAMLIGINI OSHIRISHDA SOG'LOM TURMUSH TARZI VA IQTISODIY YUKSALISH

Xasanboy Oribjonovich Qodirov

TATU Farg'ona filiali dotsenti

Evatov Saminjon Sobirovich

FarDU Tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10054129>

Sog'lom turmush va tafakkur tarzini, sog'lom tarbiya tizimini qaror toptirishning pirovard maqsadi sog'lom avlodni shakllantirishdan iborat. "Sog'lom avlodni tarbiyalash, - deb yozadi M.Holmatova, - buyuk davlat poydevorini, farovon hayot asosini qurish demakdir. Sog'lom avlodni tarbiyalash - ikki jihat - yosh avlodni jismonan sog'lom etib tarbiyalash va ularni ma'naviy barkamol etib voyaga yetkazishni o'zida mujassamlashtiradi".

Demak, sog'lom turmush tarzining bosh mezoni yuksak ma'naviyatdir. Insonning o'zini o'zi bilishi, o'z-o'zini shakllantirishi, o'z qobiliyatlarini ko'proq o'stira borish jarayonlari oilaviy munosabatlarda, inson va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda ma'naviyat yarq etib ko'zga tashlansa, shunda biz ayni paytda sog'lom turmush tarzi qaror topganini ko'ramiz.

Biz ko'p hollarda ma'naviyat iqtisoddan ko'ra ustun mavqeiga ega, degan fikrlarni chalkashtirib yuboramiz. Iqtisod o'z yo'liga, ma'naviyat o'z yo'liga. Ular biri-birining o'rnini bosolmaydi. Iqtisodiy omillarsiz hech narsaga, shu jumladan, ma'naviyatga ham erisha olmaymiz.

Ikkinchi tomondan, ma'naviyatga asoslanmagan iqtisod yuksak davlatlar yo'liga chiqa ololmaydi. Ijtimoiy taraqqiyot ko'p qirrali bo'lib, jamiyat taraqqiyotining hamma tomonini qamrab oladi. Iqtisodiy rivojlanish ma'naviy barkamollik bilan birga jamiyat taraqqiyotini vujudga keltiradi. Moddiy va ma'naviy boyliklar ishlab chiqarish jarayonlari, garchi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, o'z rivojlanish qonuniyatlariga bo'ysunsa ham, pirovard natijada iqtisodiy yuksalish, ma'naviy taraqqiyot bilan birlashadi, yagona jarayonga aylanadi. "Jamiyatda iqtisodiy rivojlanish bo'lmasa, - deydi Yaponiyaning mamlakatimizdagi elchisi Akio Kavato, - odamlar har xil narsalarga sig'ina boshlaydi, ayniqsa aholining kambag'al qatlamlari orasida nodonlik, soxta g'oyalarga laqqa tushish kabi holatlar yuzaga keladi. Ularni qandaydir ta'limot yoki din yordamida bartaraf etish mumkin emas".

Bir qarashda iqtisodiy yuksalish turmush tarzi bilan ma'naviy rivojlanishga nisbatan kamroq bog'langandek bo'lib ko'rinadi. Boshqacha aytganda, ma'naviyat turmush tarzi bilan bevosita bog'langan, iqtisodiy rivojlanish esa anchagina mustaqil hodisadir. Aslida iqtisodiy rivojlanish ham turmush tarzi bilan bevosita bog'langan. Iqtisodiy rivojlanish turmush tarzi bilan bevosita bog'lanmagan, degan tasavvurning paydo bo'lishiga asosiy sabab-turmush tarzi mohiyatini noto'g'ri tushunish bilan bog'liqdir.

Sog'lom turmush tarzini yaratish natijasida biz kishilarda yuksak maqsadlar uchun dadil va samarali harakat qilishlariga keng yo'l ochamiz. Birinchi navbatda odamlarda kelajakka nisbatan ishonch kuchayadi. Ammo Yuqorida necha bor ta'kidlaganimizdek, sog'lom turmush tarzini qaror toptirishning o'ziga xos mashaqqatlari bor. Bunda "yangisini yaratmay turib, eskisini buzmay" tamoyili asosiy dasturamal bo'lishi kerak. Sog'lom turmush tarzida tarixiy an'analar kayta tiklanib, zamona talablari asosida yangicha mazmun va mohiyat bilan boyishi zarur.

Bu fazilatlar o'zbek xalqining milliy mentaliteti hisoblanadi. Mustaqillik sharoitida o'zbek milliy mentalitetini yanada rivojlantirish, uning to'larok namoyon bo'lishi uchun barcha sharoit yaratildi. Binobarin, zamonamizning atoqli adibi Chingiz Aytmatov yozganidek, "oqilona yo'l shundan iboratki, umuminsoniy madaniyat tamoyiliga suyangan holda tarozi pallasida muvozanatni barobar ushlab turishi kerak. O'tmish tajribalaridan unumli foydalangan holda, kelajakni ko'zlab, insoniyat jamiyatining qonun-qoidalariga rioya etib, ongli hayot kechirishni o'rganishi lozim".

References:

1. Jamshid, O. "On The Contributions of Jadids to Uzbek Pedagogy." *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology* 2.5 (2022): 7-10.
2. Эватов, С. С., & Набиева, А. (2022). ЎҚУВЧИ ЁШЛАРНИ КРЕАТИВЛИГИ ВА КОМПЕТЕНЦИЯВИЛИГИНИ ОШИРИШДАГИ ИСЛОХАТЛАРИ. *ТА'ЛИМ ВА INNOVATION TADQIQOTLAR*, 10-11.
3. Oribjonovich, K. H. (2022). PEDAGOGICAL SKILL IN THE ACTIVITY OF A TEACHER IS A PRODUCT OF INDIVIDUAL CHARACTERISTICS. *International Journal of Pedagogics*, 2(12), 18-22.
4. Qodirov, X., & Abdullajonova, N. (2023). HAMKORLIK PEDAGOGIKASINING INSONPARVARLIK HUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI. *Scientific journal of the Fergana State University*, (1), 560-563.
5. Qodirov, X., Norinov, M., & Ergashev, A. (2023). UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA HAMKORLIK PEDAGOGIKASINING INSONPARVARLASHUV XUSUSIYATLARI. *Research and Implementation*, 1(6), 45-50. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/991>
6. Qodirov, X., Norinov, M., & Ergashev, A. (2023). O'ZBEK JADID MUTAFAKKIRI ABDULLA AVLONIYNING INSON VA TABIAT MUNOSABATLARI HAQIDAGI QARASHLARI. *Research and Implementation*, 1(6), 40-44. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/990>
7. Sobirovich, E. S. (2022). On The Basis of Family and School Cooperation Theoretical and Methodological Fundamentals of Developing Communicative Competence of Adolescent Students. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 2(4), 73-77.
8. Evatov, S. S. (2021). FORMATION OF STUDENTS COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE PROCESS OF CONTINUOUS EDUCATION. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(05), 13-19.
9. Mo'minov, K. ., & Otaxonova, Z. . (2023). METHODS OF UTILIZING FOLK PEDAGOGY TRADITIONS IN CULTIVATING THE NATIONAL SPIRIT AMONG THE YOUNG GENERATION. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(9), 48-52. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/ibet/article/view/1033>
10. Qodirov, X. (2023). THE CLASSIFICATION OF INNOVATIVENESS ON THE LEVEL OF AN INDIVIDUAL AS PROPERTY OF THE PROFESSIONAL PEDAGOGICAL CULTURE. *Scientific Journal of the Fergana State University*, 29(1), 8.

https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol29_iss1/a8

11. Мухтаров, Ф. М., & Орибжонович, Қ. Х. (2023, April). Олий Таълимда Инновацион-Педагогик Фаолиятнинг Ижтимоий-Психологик Хусусиятлари. In *International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses* (pp. 39-44).
12. O'ktamovich, B. I., Oribjonovich, Q. X., Najimidin o'g, N. M. R., & Abdugoffor o'gli, X. A. (2023, April). OTM Talabalarida Pedagogik Maxoratini Rivojlantirish Masalalari. In *Conference on Applied and Practical Sciences* (pp. 100-104).
13. Oribjonovich, Q. X., & Nabiyevna, Q. X. (2023, April). OLIY TALIM TALABALARIDA PEDAGOGIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISHNING O 'ZIGA XOS JIHATLARI. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 7-11).
14. Oribjonovich, Q. X., & Nabiyevna, Q. X. (2023, April). TARBIYA FANI O 'QITUVCHISINING TASHKILOTCHILIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH BO 'YICHA SIRTQI TA'LIM TALABALARIDA DIDAKTIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH. In *International Congress on Models and methods in Modern Investigations* (pp. 1-6).
15. Oribjonovich, Q. X., & Najimidin o'g, N. M. R. (2023). INSON INTELLEKTUAL VA MA'NAVIY KAMOLOTI BOSQICHLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 18(8), 39-43.
16. Oribjonovich, Q. X., & Najimidin o'g, N. M. R. (2023). FUQAROLIK JAMIYATI TARAQQIYOTIDA TOLERANTLIK MADANIYATINING O 'RNI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 18(8), 44-46.
17. Qodirov, X., & Abdullajonova, N. (2023). ЗНАЧЕНИЕ КООПЕРАТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. *Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 560-563.
18. Qodirov, X. (2023). ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОСТИ НА УРОВНЕ ЛИЧНОСТИ КАК СЛЕДСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. *Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 38-41.